

**KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH
JARAYONIDA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDIT TIZIMINI YANADA
RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH.**

“TIQXMMI” MTU

Tayanch doktorant

Shakina Asfandiyorova

e-mail: sh_asfandiyorova@tiiame.uz

<https://orcid.org/0009-0003-5165-117X>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda riskka asoslangan ichki audit (RAIA — riskka asoslangan ichki audit) tizimini takomillashtirish nazariy-metodik asoslari bayon qilingan. Shuningdek risk indikatorlari (key risk indicators) va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi integratsiyalashgan mexanizm tavsiflangan.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, riskka asoslangan ichki audit, moliyaviy ko'rsatkichlar, risk indikatorlari.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы совершенствования системы риск-ориентированного внутреннего аудита (РВА) в обеспечении финансовой устойчивости предприятий. Также рассматривается механизм комплексного взаимодействия между индикаторами риска (ключевыми индикаторами риска) и финансовыми показателями.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, риск-ориентированный внутренний аудит, финансовые показатели, индикаторы риска.

Abstract. This article describes the theoretical and methodological foundations of improving the risk-based internal audit (RAIA) system in ensuring the financial stability of enterprises. It also describes the integrated mechanism between risk indicators (key risk indicators) and financial indicators.

Keywords: financial stability, risk-based internal audit, financial indicators, risk indicators.

Kirish

Moliyaviy barqarorlik - bu korxonaning uzoq muddatli faoliyat yuritish qobiliyatini belgilovchi muhim omil bo'lib, riskka asoslangan ichki audit tizimi ushbu barqarorlikni ta'minlashda strategik vosita vazifasini bajaradi. Bugungi murakkab iqtisodiy sharoitda ichki audit faqatgina tekshiruv funktsiyasini emas, balki resurslarni boshqarish, moliyaviy qarorlarni qo'llab-quvvatlash va risklarni oldindan aniqlash

vositasini ham o'z ichiga olishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan ichki auditning moliyaviy tahlil usullari bilan uyg'unlashgan holda ishlashi korxonaning moliyaviy holatini barqarorlashtirishda yangi yondashuvlarni talab qiladi.

Ichki audit jarayonida moliyaviy ko'rsatkichlardan foydalanish ichki audit samaradorligini oshirishda muhim vositalardan biridir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Riskka asoslangan ichki audit (RAIA) konsepsiyasi xalqaro amaliyotda 1990-yillardan boshlab keng rivojlana boshlagan. IIA (Institute of Internal Auditors) 2013 yilda yangilangan Professional Practices Framework hujjatlarida ichki auditning riskga yo'naltirilgan rejalashtirish tamoyillari aniq belgilangan. COSO (2017) tomonidan ishlab chiqilgan "Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance" modeli risklarni strategik darajada boshqarish va ichki audit jarayoniga integratsiyalashni nazariy asos bilan ta'minlaydi.

Ko'plab ilmiy ishlar (Beasley va boshq., 2015; Arena & Azzone, 2009) ichki auditning riskni boshqarish bilan uyg'unlashuvi korxonaning moliyaviy barqarorligini oshirishda muhim ekanini ta'kidlaydi. Ular auditning an'anaviy "compliance-based" yondashuvidan farqli ravishda, moliyaviy va operatsion xatarlarni erta aniqlash va baholash imkoniyatini yaratishini ko'rsatadi.

Shuningdek, so'nggi yillarda big data, data analytics va continuous auditing texnologiyalari bo'yicha maqolalar (Vasarhelyi & Alles, 2022) RAIA samaradorligini oshirish yo'llarini ochib bermoqda. GRC (Governance, Risk, Compliance) platformalarining rivojlanishi ham risk monitoringi va ichki audit integratsiyasini avtomatlashtirish imkonini kengaytirmoqda.

Tadqiqotda aralash (mixed-methods) yondashuv qo'llanadi:

***Sifatli bosqich (qualitative):**

-Korxonaning boshqaruvi va ichki audit bo'limi mutaxassislari bilan yarim strukturalangan intervyular.

-Ichki hujjatlar (audit rejalari, xatar reyestrlari) tahlili orqali mavjud nazorat mexanizmlari va zaif nuqtalar aniqlash.

***Tahlil va baholash:**

-Audit rejasining xatarlarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga ta'siri sifat va miqdor ko'rsatkichlar orqali solishtiriladi.

Natijalar

An'anaviy ichki audit yondashuvlaridan farqli ravishda, riskka asoslangan ichki audit modeli moliyaviy ko'rsatkichlar orqali korxonaning umumiy moliyaviy holatini, resurslar oqimini, likvidlik darajasini, rentabellik imkoniyatlarini va aktivlardan foydalanish samaradorligini puxta tahlil qilishga imkon beradi. Ichki auditor ichki audit ob'yekti sifatida tanlangan bo'lim yoki faoliyat turiga nisbatan sof foyda

koeffitsienti (NP margin), umumiy aktivlar rentabelligi (ROA), joriy likvidlik koeffitsienti (CR), moliyaviy mustaqillik darajasi (Equity Ratio) kabi asosiy indikatorlarni tahlil qilib, ularning korxonaga o'z faoliyat yo'nalishiga nisbatan qanday og'ishlar ko'rsatayotganini aniqlaydi. Misol uchun, ichki audit qilinayotgan korxonaning CR ko'rsatkichi 1,1 dan past bo'lsa, bu nafaqat joriy majburiyatlarni o'z vaqtida qoplashdagi xavfni bildiradi, balki to'lovga layoqatsizlik xavfining mavjudligidan darak beradi. Shu kabi holatlar ichki auditorni chuqurroq tekshiruvga, ya'ni bu holatning sabablarini aniqlash, unga ta'sir qilayotgan xarajatlar tuzilmasi, debitor qarzlarning holati yoki sotuvlarning mavsumiy farqlari kabi omillarni aniqlashga undaydi.

Moliyaviy barqarorlik indeksini qurish uchun quyidagi guruh ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin:

Likvidlik: current ratio, quick ratio.

Rentabellik: ROA, ROE, gross margin.

Qarz yuklamasi: debt/equity, interest coverage.

Operatsion samaradorlik: asset turnover, inventory turnover.

Moliyaviy tahlilning chuqurlashtirilgan yondashuvi shuningdek, davriy tendensiyalarni o'rganishga, statistik va grafik usullar orqali ko'rsatkichlarning dinamikasini baholashga xizmat qiladi. Agar foyda marjasi bir necha chorak davomida pasayib borayotgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan xavf signali hisoblanadi. Ichki auditor bunday holatlarda ichki nazorat mexanizmlarining yetarlicha ishlayotganini taxmin qilib, moliyaviy oqimlarning noto'g'ri boshqarilayotganini yoki xarajatlar smetasida bexos harajatlarning mavjudligini aniqlashi mumkin. Masalan, rentabellikning keskin kamayishi holatlarida ichki auditor ishlab chiqarish jarayonlarida texnik yo'qotishlar mavjudligi, xomashyo xarajatlarning oshib ketgani yoki xizmat ko'rsatishdagi samaradorlikning pasayganini ko'rsatib bera oladi. Bu kabi asosli tahlillar orqali ichki audit faqat mavjud holatni baholab qolmay, balki istiqbolli xavf zonalarini aniqlashga ham imkon beradi. Natijada, ichki auditor tomonidan tayyorlangan xulosa va tavsiyalar aniq moliyaviy ko'rsatkichlarga asoslanadi va rahbariyat uchun qaror qabul qilishda ishonchli manbaga aylanadi. Bu esa ichki auditning strategik rolini kuchaytiradi va korxonaga moliyaviy barqarorligiga bevosita xizmat qiladi.

Risk indikatorlari (KRI)ni moliyaviy tahlil bilan uyg'unlashtirish, ichki audit faoliyatining tahliliy va monitoring salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

1-jadval.

Risk indikatorlari (KRI) va moliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi integratsiyalashgan mexanizm

№	KRI ko'rsatkichi	Moliyaviy tahlil ko'rsatkichi	Integratsiya mexanizmi tavsifi	Xavf signal darajasi (Threshold)
1	Debitorlik qarzlari o'sish sur'ati	Debitor aylanish koeffitsienti	Debitor qarzlari 90 kunlikdan oshsa va aylanish sustlasha boshlasa, kredit siyosati zaiflashgan	90 kun + aylanish > 60 kun
2	Foyda marjasi pasayishi	Sof foyda marjasi	Daromadga nisbatan foyda kamayishi - mahsulot rentabelligi yoki xarajatlar nazoratsiz	NP margin < 5%
3	Likvidlik bosimi	Joriy likvidlik koeffitsienti	Majburiyatlarni o'z vaqtida qoplash qobiliyatining pasayishi - to'lovga layoqatsizlik xavfi	CR < 1,2
4	Aktivlar aylanishi sekinlashuvi	Umumiy aktivlar aylanish koeffitsienti	Aktivlar yetarlicha foydalanilmayapti - investitsiya samaradorligi pasaymoqda	Aylanish < 1,5 marta/yilda
5	Operatsion xarajatlar o'sishi	Operatsion foyda ulushi	Xarajatlarning nazoratdan chiqishi - ichki nazorat zaifligi belgisi	Opex ratio > 75%
6	Majburiyatlar tarkibida qisqa muddatliklarning ustunligi	Qisqa muddatli majburiyatlar ulushi	Qisqa muddatli bosim - moliyaviy barqarorlik tahdidi	> 65% umumiy majburiyatdan

Bu jadvalda ko'rsatilganidek, ichki auditorlar har bir moliyaviy indikatorning qanday KRI bilan bog'liq ekanini aniqlab, ularni integratsiyalashgan holda baholash orqali real xavf profilini shakllantirishi mumkin. Shuningdek, bu yondashuv yordamida korxonada darajasida profilaktik nazoratlar joriy qilinadi, ya'ni ichki auditor og'ishlarni erta bosqichda aniqlab, ularning yechimi bo'yicha aniq tavsiyalar beradi. Bu esa moliyaviy tahlilni statistik asosdan strategik nazorat vositasiga aylantiradi. Integratsiyalashgan modelda tavsiya etilgan indikatorlar doimiy monitoring tizimiga

ulangan bo'lib, ularning dinamikasi asosida avtomatik ichki audit alert tizimlari tashkil etiladi. Shu tariqa, moliyaviy tahlil va KRI indikatorlarining uyg'unligi nafaqat xavflarni aniqlashda, balki ularni boshqarishda ham katta ustunlik yaratadi.

Muhokama

Ichki audit tavsiyalarining moliyaviy natijalarga ta'sirini modellashtirish, ichki auditning strategik rolini kuchaytiruvchi muhim vositalardan biridir. Bu jarayonda ichki auditorlik tavsiyalarining moliyaviy ko'rsatkichlarga - xususan sof foyda, rentabellik, likvidlik, aktivlar aylanishi, xarajatlar dinamikasi kabi indikatorlarga qanday ta'sir ko'rsatishi oldindan baholanadi. Buning uchun bir necha bosqichdan iborat modellashtirish yondashuvi qo'llaniladi. Birinchi bosqichda mavjud moliyaviy holat tahlil qilinadi va asosiy zaif nuqtalar aniqlanadi. Keyingi bosqichda, ichki auditor tavsiya etgan choralar (masalan, xarajatlarni qisqartirish, inventarizatsiyani optimallashtirish, riskli kontragentlarni almashtirish, nazorat tartiblarini kuchaytirish)ning har biri bo'yicha bashoratli (prognostik) ssenariylar tuziladi. Bu ssenariylar asosida moliyaviy ko'rsatkichlarda yuzaga keladigan o'zgarishlar modellashtiriladi.

Masalan, ichki audit tavsiyasi asosida ombordagi ortiqcha zaxiralarni kamaytirish 10% gacha inventar narxini qisqartirishga olib keladi, bu esa operatsion foyda marjasining 1,5-2% ga oshishiga xizmat qiladi. Yoki ichki audit tavsiyasiga binoan kechiktirilgan debitorlik qarzlarni undirishni jadallashtirish orqali pul oqimlari 12% gacha ko'payadi, bu esa korxonaning joriy likvidlik ko'rsatkichiga ijobiy ta'sir qiladi. Ushbu modellashtirishda matematik usullar (masalan, ko'pbosqichli regressiya, "nima bo'lsa" ssenariylari, simulyatsion tahlil) qo'llaniladi. Har bir tavsiyaning ta'siri individual yoki kompleks holda baholanib, eng yuqori moliyaviy foyda keltiradigan chora-tadbirlar to'plami ishlab chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda, ichki audit xulosalari va likvidlik boshqaruvi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytirish orqali korxonaga nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, balki operatsion faoliyatdagi resurs taqsimotini ham samarali yo'lga qo'yadi. Ichki audit natijalari asosida moliyaviy rahbarlar naqd pulga ehtiyojni oldindan aniqlash, resurslarni qayta taqsimlash yoki muqobil moliyalashtirish manbalarini izlash orqali nafaqat mavjud muammolarni bartaraf etadi, balki likvidlik strategiyasining barqarorligini ham oshiradi. Shu bois, ichki audit va likvidlik boshqaruvini uyg'unlashtirish zamonaviy korxonalarda moliyaviy boshqaruvning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Xulosa

Riskka asoslangan ichki audit korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. RAIA audit resurslarini eng sezgir va potensial zararli xatarlarga yo'naltiradi, shu orqali moliyaviy ko'rsatkichlarning

barqarorligini saqlashga yordam beradi. Ilmiy va amaliy jihatdan RAIA ning samaradorligi KRILar tanlovi, ma'lumotlar tahlili va boshqaruv bilan integratsiyaga bog'liq.

Riskka asoslangan ichki auditda quyidagilar amalga oshirilsa, korxonalarda moliyaviy barqarorlik ham oshadi:

1. KRI va moliyaviy barqarorlik indeksini ishlab chiqish va yo'lga qo'yish — korxonaning sohasiga mos vaznlarni aniqlash.

2. Audit rejalashtirishni xatarlar asosida avtomatlashtirish — GRC platformasi yoki oddiy dashboardlar orqali.

3. Ichki auditorlar malakasini oshirish — moliyaviy tahlil va statistik usullar bo'yicha treninglar.

4. Boshqaruv bilan yaqin hamkorlik — audit topilmalari bo'yicha remedial tadbirlar mexanizmini shaffof qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Institute of Internal Auditors (IIA). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF). Altamonte Springs, FL: The IIA, 2017.

2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance. New York: COSO, 2017.

3. Beasley, M. S., Clune, R., & Hermanson, D. R. "Enterprise Risk Management: An Empirical Analysis of Factors Associated with the Extent of Implementation." *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(6), 521–531, 2005. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.10.001>

4. Arena, M., & Azzone, G. "Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness." *International Journal of Auditing*, 13(1), 43–60, 2009. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00392.x>

5. Vasarhelyi, M. A., & Alles, M. G. "Continuous Auditing: Theory and Application." *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 19(1), 1–20, 2022. <https://doi.org/10.2308/JETA-2021-083>

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Korxonalarda ichki audit xizmatini tashkil etish tartibi to'g'risida" Nizom (oxirgi tahrir). Toshkent, 2022.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi "Korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ–5043-son Qarori. Toshkent, 2021.